

УДК 616.711

DOI 10.5281/zenodo.15395844

Научная статья

БИОХИМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ ОСТЕОХОНДРОЗА

BIOCHEMICAL SUBSTANTIATION OF THE MECHANISMS OF ORIGIN AND TREATMENT OF OSTEOCHONDROSIS

ЗАЙЦЕВА ЮЛИЯ АНДРЕЕВНА,

Уральский государственный медицинский университет.

ФЕРТИКОВА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА,

старший преподаватель,

Уральский государственный медицинский университет.

ZAYTSEVA YULIA ANDREEVNA,

Ural State Medical University.

FERTIKOVA NATALIA SERGEEVNA,

Senior Lecturer,

Ural State Medical University.

В статье рассматриваются ключевые механизмы патологий хондроцитов, вызванные нарушением синтеза цитокинов, гиперэкспрессией циклооксигеназы 2, и синтетазы оксида азота, а также нарушением синтеза инсулиноподобного фактора 1, приводящие к развитию остеохондроза. Обсуждаются биохимические основы действия основных групп медикаментозных средств, используемых при лечении заболевания, а также подчеркиваются их особенности. В результате установлено, что для достижения максимального эффекта от терапии важно использовать комбинированные препараты.

The article discusses the key mechanisms of chondrocyte pathologies caused by impaired cytokine synthesis, overexpression of cyclooxygenase 2 and nitric oxide synthetase, as well as impaired synthesis of insulin-like factor 1, leading to the development of osteochondrosis. The biochemical basis of the action of the main groups of drugs used in the treatment of the disease is discussed, and their features are emphasized. As a result, it was found that to achieve the maximum effect of therapy, it is important to use combined drugs.

Ключевые слова: *остеохондроз, хондропротекторы, агрекан, хондроитин сульфат, глюкозамин сульфат.*

Key words: *osteochondrosis, chondroprotectors, aggrecan, chondroitin sulfate, glucosamine sulfate.*

Остеохондроз – это дегенеративно-дистрофическое заболевание опорно-двигательного аппарата, при котором происходит постепенное разрушение и деформация структур позвоночника [14, с. 135-138]. Остеохондроз развивается под влиянием множества факторов: проблемы с обменом веществ, предрасположенность к патологиям, закрепленных на генном уровне, неполное физическое развитие (проблемы с осанкой, различные степени плоскостопий, прочие нарушения скелета), приобретённые травмы опорно-двигательного

аппарата (возрастная или профессиональная регрессия), отсутствие нормального питания и лишний вес, несоблюдение диеты, авитаминоз, дегидратация организма [6, с. 64-67]. В основе развития остеохондроза лежат патологии хондроцитов, которые показаны на рис. 1, вызванные нарушением синтеза цитокинов, гиперэкспрессией циклооксигеназы 2, и синтетазы оксида азота, а также нарушением синтеза инсулиноподобного фактора 1 [4, с. 26-28; 7].

Рис. 1. Нарушение выработки медиаторов и ферментов в хондроците

В основе многих патологий находится нарушение структуры белка агрекана. Агрекан – это большая мультимодульная молекула (2317 аминокислот), один из важнейших компонентов матрикса. Его основная функция заключается в сопротивлении механическим силам и поддержании осмотического давления, которое необходимо для нормального функционирования клеток и тканей. Благодаря способности связываться с гиалуроновой кислотой и коллагеном, агрекан, как структурный протеогликан, выступает важным посредником в взаимодействиях между клетками и между клетками и матриксом [17, с. 142-144].

Агрекан имеет структуру, состоящую из трех глобулярных доменов (G1, G2 и G3) и протяженной области CS, расположенной между доменами G2 и G3. В области CS присоединены ковалентными связями разнообразные олигосахаридные цепи, цепи хондроитинсульфата и кератансульфата, схематичное изображение представлено на рис. 2 [12].

Рис. 2. Участие агрекана в образовании межклеточного матрикса соединительной ткани

В суставном хряще агрекан является основным компрессионным компонентом, действующим через два потенциальных механизма: отталкивание заряда между соседними молекулами агрекана и/или эффект равновесия Доннана, при котором чистый отрицательный заряд цепей агрекана ГАГ втягивает соль и воду, что приводит к набухающему давлению [18].

Структурная эффективность агрекана определяется соотношением гликозаминогликанов, входящих в его состав (ГАГ/агрекан). Это соотношение может варьироваться в зависимости от возраста, локализации в хряще (поверхностный, средний, глубокий слой), нагрузки на сустав и индивидуальных особенностей. В здоровом хряще должно быть относительно высокое содержание ГАГ по отношению к агрекану. Так как эти соединения обеспечивают гидратацию хряща, что необходимо для его упругости и способности выдерживать нагрузки [8, с. 31-36]. При этом важно не только общее количество ГАГ, но и их состав и структура. В норме должны быть представлены оба основных типа (хондроитинсульфат (ХС) и кератансульфат (КС)) в определенном соотношении. В молодом хряще это соотношение ХС/КС может быть примерно 4:1 или выше. С возрастом оно может снизиться до 2:1 или ближе к 1:1. Чем больше хрящ содержит ХС, тем большее количество воды он может удержать. Это связано с тем, что ХС содержит больше сульфатных групп на единицу дисахарида по сравнению с кератансульфатом. Сульфатные группы несут отрицательный заряд, который притягивает положительно заряженные молекулы воды, что увеличивает гидратацию. Таким образом нарушение соотношения этих компонентов ведет к дегенеративным процессам внутри хряща [15, с. 36-37].

В организме человека существуют два типа хондроитинсульфата: хондроитин-4-сульфат и хондроитин-6-сульфат. Оба варианта имеют аналогичное строение, отличаясь лишь расположением сульфатной группы в молекуле N-ацетилгалактозамина, формулы представлены на рисунке 3 [10].

В настоящее время в медицине используются две основные группы препаратов (рис. 4) для подавления воспалительных процессов при остеохондрозе, регулирования болевого синдрома и нормализации метаболических процессов в хрящевой ткани – это симптом-модифицирующие и структурно-модифицирующие средства [11, с. 42-50].

Рис. 3. Биозные фрагменты хондроитин-4 сульфата и хондроитин-6-сульфата

Рис. 4. Группы препаратов, используемых при лечении остеохондроза

Группу структурно-модифицирующих средств, представляют препараты – хондропротекторы. Выделяют несколько поколений препаратов, обладающих хондропротекторными свойствами, они условно делятся на три подгруппы: препараты-мукополисахариды (разновидность заместительной терапии), стимуляторы синтеза протеогликанов и комбинированные средства [13, с. 233-237].

Хондропротекторы представлены небольшим количеством активных веществ: хондроитин сульфат (ХС), глюкозамин сульфат (ГС), гиалуроновая кислота, гликозаминогликаны, экстракция из животного или растительного сырья [19, с. 1-9]. В зависимости от дисахаридных последовательностей ХС подразделяется на: ХС типа А (хондроитин-4-сульфат), ХС типа С (хондроитин-6-сульфат) и ХС типа В, связанный с цепями дерматана сульфата, описаны также ХС типа Д и Е. Для лечебных целей используются первые две формы. Молекула ХС сильно заряжена и обладает полианионными свойствами, благодаря чему участвует в транспорте воды, аминокислот и липидов [9].

Экзогенные ХС и ГС повышают уровни, участвующих в реализации эффектов факторов роста соединительной ткани. К этим ростовым факторам относится, в частности, инсулиноподобный фактор роста (ИФР) – индуктор синтеза коллагена и агрекана, играющий важную роль в поддержании структурной целостности и метаболизма хряща. ХС и ГС стимулируют повышение уровней ИФР-связывающих белков IGFBP2, IGFBP3 и IGFBP7, которые увеличивают стабильность и время действия ИФР, продлевая тем самым период его полураспада и регулируя взаимодействие ИФР с рецепторами на поверхности клеток и способствуют хондрогенной дифференциации мезенхимальных стволовых клеток и пролиферации хондроцитов [20, с. 200]. Кроме того, ХС/ГС повышают уровни фактора роста соединительной ткани (СТGF, способствует делению и дифференцировке хондроцитов, опосредует адгезию фибробластов), фоллистатин-подобного белка 1 (модулирует факторы роста и дифференцировки фибробластов и хондроцитов), кератоэпителина (TGFB1), поддерживающего адгезию фибробластов на коллагене в процессе роста и деления клеток [3, с. 136-143].

Хондропротекторы способствуют повышению соотношения глюкозамингликанов к агрекану в хрящах несколькими способами. За счет предоставления экзогенных ГАГ (по такому принципу работают хондропротекторы второго поколения). Препараты, содержащие в составе гиалуроновую кислоту, куркумин, витамины D и C способствуют повышению уровней факторов роста и цитокинов, которые стимулируют хондроциты к синтезу компонентов внеклеточной матрицы, таких как коллаген и гликозаминогликаны, что позволяет хрящу регенерировать и поддерживать свою структуру [16]. А также за счет угнетения синтеза и высвобождения провоспалительных цитокинов (интерлейкина-1 β и фактора некроза опухоли альфа) и влияния на активность матриксных металлопротеиназ хондропротекторы обладают противовоспалительными свойствами, что может уменьшать воспаление в суставе и создавать более благоприятные условия для активности хондроцитов [5, с. 450-454].

Хондропротекторы третьего поколения, известные как комбинированные хондропротекторы, оказывают более глубокое воздействие на хрящ и его окружающие ткани. Их эффективность превосходит хондропротекторы первого и второго поколений за счет комплексного состава, включающего не только глюкозамин и хондроитин, но и дополнительные компоненты, такие как растительные экстракты, витамины и минералы. Такой состав позволяет охватить различные аспекты повреждения хряща, обеспечивая более всесторонний подход к его восстановлению. Компоненты могут усиливать действие друг друга, что приводит к более выраженному терапевтическому эффекту. Например, глюкозамин может способствовать синтезу хондроитина, а другие ингредиенты могут уменьшать воспаление [1, с. 12-17].

Применение хондропротекторов в лечении остеохондроза имеет ключевое значение, поскольку они не только тормозят разрушение хрящевой ткани, но и стимулируют ее регенерацию. Прием препаратов способствует восстановлению баланса важных компонентов хрящевой матрицы, таких как белки и гликозаминогликаны, что является залогом сохранения структурной прочности и работоспособности суставного хряща. Восстановление физиологического соотношения ГАГ не только способствует процессам заживления, но и оптимизирует межклеточную матрицу, что создает благоприятную среду для полноценной работы сустава.

вов. В результате этого уменьшается болевой синдром, улучшают подвижность скелета и общее состояние здоровья пациентов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Современные аспекты патогенетической терапии и реабилитации остеоартрита / А.Х. Абдуллаев [и др.] // Интернаука. 2022. № 40-1(263). С. 24-27.
2. Бадочкин В.В. Остеоартрит: от патогенеза к рациональной терапии. М., 2020. 248 с.
3. Стандартизированные формы хондроитина сульфата как патогенетическое средство лечения остеоартрита в контексте постгеномных исследований / О.А. Громова [и др.] // Современная ревматология. 2021. Т. 15. № 1. С. 136-143.
4. Дедух Н.В. Агрекан // Боль. Суставы. Позвоночник. 2012. № 4(8). С. 2-28.
5. Дыдыкина И.С. Клиническая эффективность биологически активной добавки Картилокс при остеоартрите / И.С. Дыдыкина, П.С. Коваленко, Л.В. Меньшикова // Научно-практическая ревматология. 2021. Т. 59. № 4. С. 450-454.
6. Картомышев Н.О. Характеристика и профилактика остеохондроза / Н.О. Картомышев, А.А. Кучерявых // Актуальные вопросы современной науки: теория, методология, практика, инноватика: Сборник научных статей по материалам XIII Международной научно-практической конференции, Уфа, 17 ноября 2023 года. Уфа: Общество с ограниченной ответственностью "Научно-издательский центр "Вестник науки", 2023. С. 115-119.
7. Корчагина А.А. Структурно-функциональная характеристика ADAMTS-4 и ADAMTS-5: обзор / А.А. Корчагина, Л.В. Деревщикова // Природные системы и ресурсы. 2020. Т. 10. № 1. С. 12-21.
8. Сравнительное исследование клинической эффективности новой инъекционной формы хондроитинсульфата – препарата "Хондрогард" в терапии гонартроза / В.И. Кравцов [и др.] // Лекарственный вестник. – 2016. Т. 10. № 3(63). С. 31-36.
9. Лыгина Е.В. Хондропротекторы в лечении остеоартроза // Современная ревматология. 2012. № 2. С. 59-64.
10. Ноговицын Е.А. Физико-химические свойства хондроитинсульфата в агрекане / Е.А. Ноговицын, Н.Н. Каликин, Н.И. Железняк // Известия высших учебных заведений. Серия: Химия и химическая технология. 2018. Т. 61. № 2. С. 35-39.
11. Основина И.П. Трансдермальный магнитофорез хондропротектора при остеоартрите коленных суставов / И.П. Основина, Н.В. Алексеева, М.Ю. Герасименко // Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной физической культуры. 2020. Т. 97. № 1. С. 42-50.
12. Патент 2771818 С2 Российская Федерация, МПК А61К 39/395, С07К 16/18, С07К 16/40. Иммуноглобулины, связывающие агрекан: № 2019143589: заявл. 04.06.2018: опубл. 12.05.2022 / С. Стеффенсен, Г. Бесте, Г. Херманс [и др.]; заявитель Аблинкс НВ, Мерк Патент ГмБХ.
13. Исследование противовоспалительной активности *Eupatorium cannabinum* L. / Н.С. Рохмистрова [и др.] // Интеграция теории и практики в медицине: достижения и перспективы: материалы I Международной научно-практической конференции. 2022. С. 233-237.
14. Стародубцева О.М. Плавание – средство профилактики и лечения заболеваний остеохондроза / О.М. Стародубцева, А.С. Кузнецова // Актуальные проблемы профессионально-прикладной физической культуры и спорта: Межвузовский сборник научно-методических работ / под ред. В.П. Сущенко. СПб.: Политех-Пресс, 2020. С. 135-138.
15. Толдиева М.Х. Хондроитинсульфаты. Методика выделения хондроитинсульфата // Студенческий форум. 2023. № 21-1(244). С. 36-37.
16. Торшин И.Ю. Хондропротекторы как модуляторы нейровоспаления / И.Ю. Торшин, О.А. Громова, А.Г. Назаренко // Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика. 2023. Т. 15. № 1. С. 110-118.
17. Изучение роли полиморфных вариантов генов агрекана (AGC1) и агреканазы (ADAMTS5) в развитии остеоартроза / Д.А. Шаповалова [и др.] // Молекулярная диагностика 2017: сборник трудов IX Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, Москва, 18-20 апреля 2017 года. Том 2. М.: ООО фирма «Юлис», 2017. С. 142-144.

18. Koch C.D., Lee C.M., Apte S.S. Aggrecan in Cardiovascular Development and Disease // Journal of Histochemistry & Cytochemistry. 2020. Vol. 68(11). pp. 777-795.

19. Future of chondroprotectors in the treatment of degenerative processes of connective tissue / S. Sukhikh [et al.] // Pharmaceuticals. 2020. Vol. 13. No. 9. pp. 220.

20. Insulin-like growth factor-1 in articular cartilage repair for osteoarthritis treatment / C. Wen [et al.] // Arthritis Research & Therapy. 2021. Vol. 23. pp. 1-9.

Поступила в редакцию: 04.05.2025

Принята в печать: 16.06.2025

© Зайцева Ю.А., Фертикова Н.С., 2025.